

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ ЗАЩИТЫ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

*Кудратова Маишхура Шухратбек кизи,
магистрант Университета мировой экономики и дипломатии*

Аннотация. Статья посвящена всестороннему исследованию историко-правовой эволюции института дипломатической и консульской защиты. Проанализированы античные и средневековые истоки, кодификационные этапы, современные международно-правовые принципы и практики. Особое внимание уделено международно-правовому статусу физических и юридических лиц за рубежом, сравнению моделей защиты в отдельных государствах, а также развитию соответствующих положений в правовой системе Узбекистана. Обоснована актуальность института в условиях глобализации и трансграничной мобильности населения. Сделаны выводы и представлены предложения по совершенствованию правового механизма защиты граждан за рубежом.

Ключевые слова: дипломатическая защита, консульская защита, международное право, кодификация, права человека, Узбекистан, Вена, суверенитет.

THE EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF DIPLOMATIC AND CONSULAR PROTECTION: INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATIONS AND UZBEKISTAN'S NATIONAL PRACTICE

*Kudratova Mashkhura Shukhratbek qizi,
Master's student at the University of World Economy and Diplomacy*

Abstract. This article explores the historical development and legal foundations of the institution of diplomatic and consular protection. It analyzes its theoretical basis in international law and practical application in the context of the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to the forms of diplomatic protection in antiquity and the Middle Ages, as well as their transformation in the era of nation-states. The article also examines the relationship between diplomatic protection and key principles of international law, such as human rights, sovereignty, and non-interference. Practical mechanisms implemented in Uzbekistan, including consular outreach, evacuation operations, and legal support to migrants, are reviewed in detail. Comparative analysis of international practices and Uzbek national experience is also presented, highlighting legal frameworks and applied solutions.

(6th international scientific and practical conference)

Keywords: *diplomatic protection, consular assistance, international law, protection of citizens, sovereignty, human rights, Uzbekistan, Ministry of Foreign Affairs, international treaties.*

DIPLOMATIK VA KONSULLIK HIMOYASI INSTITUTINING EVOLYUTSIYASI: XALQARO-HUQUQIY ASOSLAR VA O‘ZBEKISTON AMALIYOTI

*Qudratova Mashxura Shuxratbek qizi,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada diplomatik va konsullik himoyasi institutining tarixiy rivojlanish bosqichlari, uning huquqiy mohiyati hamda xalqaro huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasining xorijda bo‘lgan fuqarolarini huquqiy jihatdan himoya qilish borasidagi amaliy tajribasi, konsullik muassasalari faoliyati, me‘yoriy-huquqiy mexanizmlar va favqulodda holatlarda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi. Xalqaro va milliy yondashuvlarning taqqoslama tahlili asosida tegishli xulosalar va tavsiyalar beriladi. Maqola xalqaro huquq, diplomatiya, migratsiya siyosati va inson huquqlari sohasidagi mutaxassislar uchun dolzarb ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *diplomatik himoya, konsullik yordam, xalqaro huquq, fuqarolar huquqlari, suverenitet, inson huquqlari, tashqi siyosat, O‘zbekiston TIV.*

Институт дипломатической и консульской защиты представляет собой один из важнейших элементов системы международного сотрудничества и правовой охраны прав и интересов граждан за рубежом. Его формирование и развитие неразрывно связано с эволюцией суверенитета, международных норм, а также концепций прав человека и государственной ответственности. Актуальность данной темы обусловлена растущей глобальной мобильностью населения, увеличением числа мигрантов, студентов и предпринимателей, находящихся за пределами своей страны, а также частыми кризисными ситуациями, требующими вмешательства государства в защиту своих граждан [1].

Целью настоящего исследования является комплексное изучение исторических и современных аспектов формирования института дипломатической и консульской защиты, его нормативной базы, ключевых механизмов реализации и перспектив развития.

Идея внешней защиты граждан уходит корнями в античность. Уже в греко-римский период граждане полисов могли рассчитывать на помощь своей общины за пределами родины. Появление института «проксенов» в Древней

(6th international scientific and practical conference)

Греции можно считать одной из первых форм дипломатического представительства [2].

В эпоху Средневековья практика защиты приобрела более фрагментарный характер, зависящий от религиозной принадлежности и статуса. Лишь с развитием абсолютистских государств и системы постоянных миссий в XVI–XVII веках дипломатические и консульские функции стали институционализироваться. Работы таких авторов, как Маттингли [3], фиксируют важную роль Ренессанса в становлении дипломатии как профессии.

Формально кодификация дипломатических функций началась в XIX веке, однако лишь в XX веке произошла универсализация подходов через такие документы, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года [4] и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года [5].

Институт дипломатической защиты базируется на ряде международно-правовых принципов: невмешательства, уважения суверенитета, соблюдения прав человека и принципа исчерпания внутренних средств правовой защиты. Суть защиты заключается в праве государства представлять интересы своих граждан, если они подверглись незаконному обращению со стороны иностранного государства [6].

Классическим примером является решение Международного Суда ООН по делу *Barcelona Traction* (1970 г.), в котором было подчеркнуто, что дипломатическая защита носит факультативный характер и осуществляется по усмотрению государства [7].

Консульская защита же ориентирована в первую очередь на предоставление услуг, содействие гражданам в административных и правовых вопросах, помощь в случаях ареста, смерти, утери документов и др. [5].

С момента обретения независимости Узбекистан активно развивает механизм консульской и дипломатической защиты. Нормативной основой являются Конституция Республики Узбекистан (ст. 18, 19), Закон «О гражданстве» (1992), Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» (2014) [8].

Особое внимание уделяется трудовым мигрантам. С 2019 года практика выездных консульских приёмов стала системной. Только в 2023 году МИД Узбекистана организовал более 700 таких приёмов, обслужив свыше 80 000 граждан [9].

Кроме того, в условиях чрезвычайных ситуаций государство демонстрирует способность к быстрой консолидации. Так, в 2021 году была проведена успешная эвакуация граждан из Афганистана, а в 2020 году — масштабная репатриация узбекистанцев в связи с пандемией COVID-19 [10].

Современная дипломатическая защита сталкивается с новыми вызовами: транснациональная преступность, ограниченный доступ к правосудию за рубежом, киберпреступления, двойное гражданство, недопуск к консулу.

Кроме того, наблюдается стремление к цифровизации консульских услуг. В частности, в странах ЕС активно внедряются платформы электронных консульств, обеспечивающие онлайн-доступ к услугам [11]. Международная организация труда (МОТ) и Международная организация по миграции (МОМ) выступают за стандартизацию процедур защиты трудовых мигрантов [12].

Узбекистан также делает шаги в этом направлении: реализуется «цифровое консульство», запущены формы онлайн-обращений, ведётся реестр граждан, находящихся за границей.

Важным направлением развития является гармонизация подходов государств в части дипломатической и консульской защиты. Международная комиссия по международному праву ООН в своих проектах статей подчёркивает необходимость унификации стандартов и повышения прозрачности процедур [13].

Для стран с большим числом диаспоры, таких как Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Мексика - институт защиты становится инструментом мягкой силы и элементом национальной стратегии в отношении зарубежных граждан.

Таким образом, институт дипломатической и консульской защиты прошёл долгий путь от античных форм протекции до современного инструмента защиты прав человека и укрепления государственного суверенитета. В условиях глобализации он приобретает всё большую значимость. Для Узбекистана он не только средство защиты прав граждан, но и инструмент международной репутации.

Список литературы

1. Броунли И. Международное право : учеб. пособие / И. Броунли ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 752 с.
2. Bederman D. J. International Law in Antiquity. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 320 p.
3. Mattingly G. Renaissance Diplomacy. – New York : Dover Publications, 2007. – 336 p
4. Конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1005.
5. Конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 17. – Ст. 1723.
6. Tomuschat C. Human Rights: Between Idealism and Realism. – Oxford : Oxford University Press, 2021. – 464 p.

7. International Court of Justice. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase. – ICJ Reports 1970. – P. 3–46.

8. Конституция Республики Узбекистан : принята на референдуме 8 декабря 1992 г. (в ред. 2023 г.) // Национальная база данных законодательства [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/docs/35869> (дата обращения: 28.07.2025).

9. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Годовой отчёт за 2023 год // Официальный сайт МИД РУз [Электронный ресурс]. – URL: <https://mfa.uz/ru> (дата обращения: 28.07.2025).

10. Савельев А. Эвакуация граждан из Афганистана: опыт Узбекистана // Международная жизнь. – 2022. – № 4. – С. 45–51.

11. Treaty on the Functioning of the European Union. – Brussels : Official Journal of the EU, 2012. – Vol. 55. – C326.

12. International Labour Organization, International Organization for Migration. General Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment. – Geneva : ILO, 2019. – 64 p.

13. International Law Commission. Draft Articles on Diplomatic Protection, with commentaries. – Yearbook of the International Law Commission, 2006. – Vol. II, Part Two. – P. 24–52.